

STEAM TA'LIM YONDASHUVIDA MARIYA MONTESSORI METODIKASIDAN
FOYDALANISH USULLARI

Rajabova Lobar Choriyevna

Buxoro davlat pedagogika institute o'qituvchisi

Shavkatova Nafisa

Buxoro davlat pedagogika instituti

1BT-22 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409531>

Annotatsiya. STEAM ta'limi bugungi zamonaviy ta'lim taraqqiyotida asosiy yo'nalishlardan biri bo'lmoqda. Ushbu maqolada Mariya Montessori, uning metodikasi haqida tushunchalar, ma'lumotlar keltirilgan va yana STEAM ta'lim texnologiyasida M.Montessori metodikasining o'rni haqida ham materiallar bayoni taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Mariya Montessori, STEAM ta'lim texnologiyasi, bola, metodika, sensor tarbiya.

METHODS OF USING MARIA MONTESSORI METHODOLOGY IN THE STEAM
EDUCATIONAL APPROACH

Abstract. STEAM education today is one of the main directions in the development of modern education. This article provides information and information about Maria Montessori, her methodology, and also provides a material presentation of the place of M. Montessori's methodology in STEAM educational technologies.

Keywords: Maria Montessori, STEAM educational technology, child, methodology, sensory learning.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ МАРИИ МОНТЕССОРИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОДХОДЕ STEAM

Аннотация. STEAM-образование сегодня является одним из основных направлений развития современного образования. В данной статье представлены сведения и информация о Марии Монтеessori, ее методике, а также представлено материальное изложение о месте методики М. Монтеessori в образовательных технологиях STEAM.

Ключевые слова: Мария Монтеessori, образовательная технология STEAM, ребенок, методика, сенсорное обучение.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

STEAM ta'lim texnologiyasi bugungi kunda dunyoning ko'pgina davlatlarida mashhur bo'lib kelayotganini anglab yetishimiz darkor. Avvalo, STEAM tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak: STEAM bu:

S science-tabiiy fanlar,

T technology- texnologiya,

E engineering-muhandislik,

A art- san'at

M mathematics matematika kabi ma'noni anglatadi.

STEAM ta'limi yuqorida sanalgan 5 ta sohani yagona ta'lim tizimi ostida birlashuviga ya'ni integratsiyalashuviga asoslangan.

STEAM

Bundan kelib chiqadiki, STEAM ta'limi hozirda asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta'lim texnologiyasining ravnaq topishida Mariya Montessori metodikasi ham alohida e'tirofga loyiq.

Shu o'rinda Mariya Montessori kim degan savol paydo bo'ladi. Mariya Montessori (1870-1952) Italyan pedagogi, maktabgacha tarbiya doktori nazariyotchisi doktori darajasini, antropologiya va gigiena professori unvonini olgan birinchi ayol edi.

M.Montessori xalqaro YUNESKO tashkiloti tomonidan tan olingan bir nechta o'qituvchilardan biri hisoblanadi. 1889 – 1900 – yillarda Montessori psixiatriya klinikasida ishladi va u yerda ishlab chiqqan metodikani keyinchalik maktabgacha tarbiya yoshidagi normal bolalarni tarbiyalash metodikasini joriy qiladi.

STEAM ta'lim texnologiyasida M.Montessori metodikasini qo'llash bolada tarbiya, ta'limni rivojlantirishga xizmat qiladi. Montessori bolani o'qitishni iloji boricha barvaqt boshlash kerakligini ta'kidlaydi.

Bolalarni yoshligidanoq tarbiyalash uchun mas'uliyatni ota - onaga yuklash lozimligi haqida aytadi Montessori. STEAM ta'lim texnologiyasida nazariya va amaliyot birlashadi.

Xuddi shu haqida M.Montessori "Maktabni amalda yaxshilamoq uchun nazariya va amaliyotni birlashtirish kerak" - deb yozadi.

Montessori metodikasining bosh g'oyasi: "Buni mustaqil bajarishga yordam ber" ya'ni bolani mustaqil rivojlanishiga turtki berishdan iborat. Montessori metodikasi har bir bolaga cheksiz tanlov erkinligini beradi. Unga asosan, har bir bola bugun nima bilan shug'ullanishini hal qilishni mustaqil ravishda tanlay oladi.

Montessori sistemasida ta'lim olgan bolalarda o'qishga nisbatan intilish, mas'uliyatlilik, intizomlilik xislatlari oson rivojlanadi. Bu bolalar mehnatsevarligi, intiluvchanligi, xulq-atvori ijobiyliги bilan ajralib turadilar. Mariya Montessorining bolalarga yondashuvi o'ziga xos bo'lib, uning metodi bolani har tomonlama rivojlantirishga yordam beradi.

Montessori metodikasi bo'yicha bola maxsus yaratilgan muhit yordamida mustaqil ta'lim oladi. Montessori materiallarida bolaning o'z-o'zini nazorat qilish, xatolarini o'zi topib, mustaqil tuzatishga sharoit yaratilgan.

Kattalar bolani faqat yo'naltirib, zarur hollarda rag'batlantirib turishadi. Ularning vazifasi bolalarga ta'lim berish emas, balki ularning mustaqil faoliyatiga rahbarlik qilib turishdan iborat.

STEAM ta'lim texnologiyasidagi M.Montessori metodikasining o'rni bolaning mustaqil rivojlanishida, erkin fikrlashida va har bir ishga mas'uliyatlilikida deb bilaman.

Xulosa qilib aytganda, M.Montessori bolaning mustaqil va erkin faoliyatini ta'minlashda, bolada ta'lim jarayoniga tabiiy intilishini yuzaga keltiruvchi vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tarbiyalashda Mariya Montessori metodikasidan foydalanish. Nazokat Boboqulov.
2. Mariya Montessori metodikasi asosida bolalar mayda motorikasini rivojlantirish qoidalari va tamoyillari. Boboqulova Nazokat Yusufovna
3. Xorijiy mamlakatlar pedagogikasi tarixi. M.Mahmudova.E.S.Shamurodova.
4. Documents of the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 187 "On approval of state educational standards of general

secondary and secondary special vocational education". 2017 year

5. O'. Asqarova Pedagogika. T.: "Fan", 2004-yil
6. M.E.Jumayev, Z.G'.Tadjibayeva Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. T.: "Fan va texnologiya" 2018-y.
7. Rajabova, L. (2021). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА "STEAM" TEXNOLOGIYASINI TADBIQ ETISH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).
8. Rajabova, L. (2020). Steam ta'lim dasturi asosida matematika masalalarini yechishning ilg'or usullari. центр научных публикаций (buxdu. Uz), 1(1).
9. Ochilova L.T. (2022). МАТЕМАТИКАДАН ИJODIY ТАФАККУРНИ О'СТИРИШДА TRIZ PEDAGOGIKSIDAN FOYDLANISH. Экономика и социум, (6-2 (97)), 178-181.
10. Temirovna, O. L. (2023). ADVANTAGES OF USING THE PROBLEM LEARNING METHOD IN MATHEMATICS LESSONS IN THE PRIMARY SCHOOL. Journal of Modern Educational Achievements, 7(7), 403-407.
11. Ochilova, L., & Rajabova, L. (2023). STEAM USULI-TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYA SIFATIDA. " ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКМЕОЛОГИЯ" международный научно-методический журнал, 1(3).
12. Temirovna, O. L., & Choriyevena, R. L. (2023). The Different Mathematical Parametres and Different Modeling. Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior, 14(1), 446-452.
13. Очилова, Л. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. Involta Scientific Journal, 1(13), 100-105.
14. Ochilova, L. T. (2022). МАТЕМАТИКАДАН ИJODIY ТАФАККУРНИ О'СТИРИШДА TRIZ PEDAGOGIKSIDAN FOYDLANISH. Экономика и социум, (6-2 (97)), 178-181.
15. Temirovna, O. L. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF CHILDREN IN SOLVING NON-STANDARD PROBLEMS. Journal of Modern Educational Achievements, 10(1), 294-300.
16. Rajabova, L. (2020). Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning matematikadan mustaqil ishlarini tashkil qilish metodikasi. центр научных публикаций (buxdu. Uz), 2(2).

17. Chorievna, R. L. (2022). Lego Constructions in the Formation of Mathematical Concepts. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(2), 392-396.
18. Temirovna, O. L., & Choriyeвна, R. L. (2021). Mental Arithmetic is a Non-Traditional way to Teach Preschoolers Verbal Arithmetic. International Journal of Culture and Modernity, 11, 205-208.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH